

QISHLOQ XO‘JALIGI BAHOLASH XARITALARI ISHLAB CHIQUISHDA XORIJIY TAJRIBA

Sharopov R.N.

“O‘zdavyerloyiha” DILI q.x.f.f.d.,(PhD), katta ilmiy xodim

Aliqulov.F.S.

“O‘zdavyerloyiha” DILI mustaqil izlanuvchisi

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17754759>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligi yerlarini baholash va xaritalash bo‘yicha xorijiy tajribalar tahlil qilinadi. Tadqiqotlar Ispaniya, Xitoy, Kanada, Turkiya va Litva misollarida GIS, masofadan zondlash, ko‘p-kriteriyali tahlil va ekotizim xizmatlari yondashuvlari asosida amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar. qishloq xo‘jaligiy erlari, baholash, GIS, masofadan zondlash, ko‘p-kriteriyali tahlil, ekotizim xizmatlari.

Abstract. This article analyzes international experiences in agricultural land evaluation and mapping. The study examines Spain, China, Canada, Turkey, and Lithuania, using GIS, remote sensing, multi-criteria analysis, and ecosystem services approaches.

Keywords. agricultural land, assessment, GIS, remote sensing, multi-criteria analysis, ecosystem services.

Kirish. Qishloq xo‘jaligi yerlarining samarali boshqarilishi davlatlarning iqtisodiy rivojlanishida muhim omil hisoblanadi [1]. Yer resurslaridan oqilona foydalanish hosildorlikni oshirish va degradatsiyani oldini olishga yordam beradi [2]. Ilmiy asoslangan baholash xaritalari Yevropada XIII asrdan boshlab rivojlangan [3], Rossiya imperiyasida esa 1910-yilda “Земельныйе оценки” yaratilgan [4]. Markaziy Osiyoda, jumladan O‘zbekistonda, qishloq xo‘jaligi baholash xaritalari XX asrning 20–30-yillarida shakllangan [5].

Tadqiqot maqsadi. Xorijiy mamlakatlar tajribasida qishloq xo‘jaligi erlarini baholash va xaritalash yondashuvlarini tahlil qilish hamda ularni O‘zbekiston sharoitiga moslashtirish imkoniyatlarini ko‘rsatish [1-6].

Tadqiqot usullari. GIS asosida fazoviy baholash, masofadan zondlash (RS), ko‘p-kriteriyali tahlil (MCDA, AHP), iqtisodiy va ekologik indikatorlar integratsiyasi, shuningdek ekotizim xizmatlarini shartli baholash (CVM) [1-6].

Xorijiy tajribalar natijalari. Tadqiqot davomida qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan ekin er maydonlarni iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda olib borilga baholash xaritalari bo‘yicha ishlarini o‘rganishga qaratildi. Ko‘plab mamlakatlar iqtisodiyoti rivojlanishining asosiy omillaridan biri ularda mavjud tabiiy manbalardan oqilona foydalanishdir. Yer–ana shunday manbalarning asosiysidir. Yer haqidagi ma‘lumotlardan foydalanish uning hosildorligini oshirish rejasini tuzishga,

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

soʻngra er sifatini pasayib ketishining oldini olishga yordam beradi.

Yerlarni baholash xaritalari sifatida tanilgan kadastr xaritalari Yevropada XIII asrdan boshlab rasmiy tus ola boshlagan:

Italiyada (XIII asr) – “catasto” atamasi paydo boʻlgan, bu er soligʻi uchun tuzilgan baholash roʻyxati va xaritalarni bildiradi.

Rossiya imperiyasida esa 1765-yilda “Generalnoe mezhevanie” loyihasi boshlanib, bu jarayonda har bir er uchastkasi oʻlchovdan oʻtkazilib, qishloq xoʻjaligi qiymati va unumdorlik darajasi boʻyicha xaritalar yaratilgan (Gerasimov, 1978).

Markaziy Osiyoda (jumladan, hozirgi Oʻzbekiston hududida) Amir Temur davrida ham er soligʻi va hosil hisob-kitoblari uchun er bahosi roʻyxatlari yuritilgan, lekin ular hali toʻliq xaritalash shaklida emas edi.

XIX asr oʻrtalarida Yevropa davlatlarida qishloq xoʻjaligi erlarini bonitirovka (tuproq unumdorligi boʻyicha balli baholash) asosida xaritalash boshlangan.

1860–1880-yillarda Germaniya, Avstriya va Rossiyada bonitet xaritalari ishlab chiqilgan — bu xaritalar har bir erning sifati, tuproq turi va hosildorlik darajasini koʻrsatgan.

Rossiya imperiyasida 1910-yilda “ Земельныйе оценки ” (yer bahosi xaritalari) yaratilgan, ular bugungi qishloq xoʻjaligi baholash xaritalarining ilk ilmiy namunalaridir.

Oʻzbekiston hududida qishloq xoʻjaligi baholash xaritalari (tuproq, er sifati, ekin joylashuvi) Sovet davrining boshlarida, 1920–1930-yillarda shakllangan.

1924–1929-yillarda Toshkentda “Oʻrta Osiyo tuproqshunoslik va geobotanika instituti” tashkil etilib, tuproq xaritalari va baholash kartalari ishlab chiqilgan.

1933-yilda “Oʻzbekiston SSR er kadastr” tashkil etilib, tuproq va agrobaholash xaritalari respublika miqyosida tuzila boshlandi.

1950–1980-yillarda Melioratsiya va er tuzish institutlari tomonidan bonitet xaritalari, tuproq shoʻrlanish xaritalari, ekin joylashtirish xaritalari yaratildi.

Mamlakatimiz boshqa Markaziy Osiyo davlatlari kabi okeanlardan olis masofada joylashgan. Bu esa oʻz navbatida qishloq xoʻjalik sohasiga boʻlgan talabni ortishiga olib keladi va qishloq xoʻjalik erlarini doimiy ravishda kuzatib borishni taqoza etadi. Qishloq xoʻjaligi ehtiyojlari uchun berib qoʻyilgan yoki ana shu maqsadlar uchun belgilangan erlar qishloq xoʻjaligiga moʻljallangan erlar hisoblanadi [1.1; 74-b.].

Ispaniya (Madrid mintaqasi)

- GIS va MCDA asosida qishloq xoʻjaligi moslik indeksi tuzilgan [1].
- Yerlar yuqori (32%), oʻrta (41%) va past (27%) moslikka boʻlingan [1].

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

- Eng yuqori moslik Tajo daryosi vodiysi hududida kuzatilgan [1].

Xitoy (Hubei provinsiyasi)

- Noqishloq bosimga sezgirlik (NASI) va qishloq xo‘jaligi moslik indeksi (AFSI) ishlab chiqilgan [2].
- Yuqori moslikdagi erlar 28,6%, o‘rta 46,3%, past 25,1% ni tashkil etadi [2].
- Model “Double Evaluation” yondashuvi bilan urbanizatsiya bosimi va ekologik moslikni birlashtiradi [2].

Kanada (AAFC modeli)

- Sun‘iy yo‘ldosh, GIS va mashinani o‘rgatish texnologiyalari integratsiyalangan [3,6].
- Har bir er uchastkasi uchun Agro-Ecological Index (ALEI) va Land Dynamics Coefficient hisoblangan [3,6].
- 2000–2022 yillarda ekin maydonlari 7,8% ga qisqardi, sug‘oriladigan erlar 12% ga oshdi [3,6].

Turkiya (Cankiri viloyati)

- GIS asosida Land Value Index (LVI) ishlab chiqilgan [4].
- Yuqori qiymatli erlar 26,8%, o‘rta 49,5%, past 23,7% [4].
- Natijalar xaritada real vaqt rejimida kuzatiladi [4].

Litva

- Ekotizim xizmatlari va ijtimoiy qiymat yondashuvi (CVM) qo‘llangan [5,6].
- Fuqarolar yiliga o‘rtacha 45,6 evro ajratishga tayyor [5,6].
- Eng yuqori qiymat estetik manzara va biologik xilma-xillik uchun berilgan [5,6].

Xulosa.

- Qishloq xo‘jaligi erlarini baholash zamonaviy sharoitda faqat ekologik yoki iqtisodiy ko‘rsatkichlarga asoslanmasligi, balki ijtimoiy va urbanizatsiya bosimi ham hisobga olinishi kerak.
 - GIS, masofadan zondlash va ko‘p-kriteriyali tahlil xorijiy tajribada samarali qo‘llanilgan.
 - Ushbu yondashuvlar O‘zbekiston sharoitida qishloq xo‘jaligi erlarini baholash va rejalashtirish tizimini modernizatsiya qilish imkonini beradi.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. European Commission Joint Research Centre (JRC), 2022. *Agricultural Land Suitability Analysis for Land Use Planning: The Case of the Madrid Region*. Publications Office of the European Union.
2. Zhang, L., Chen, X., Li, J., 2021. *Farmland Suitability Evaluation Oriented by Non-Agriculturalization Sensitivity: A Case Study in Hubei Province, China*. Journal Land, MDPI, Vol.10(4):488.
3. Agriculture and Agri-Food Canada (AAFC), 2023. *National Agricultural Land Use and Monitoring Framework*. Ottawa: Government of Canada.
4. Öztürk, A. & Erkan, B., 2022. *Valuation Mapping of Rural Areas in Central Turkey: A Model Proposal*. Open Access Journal of Waste Management & Xenobiotics.
5. Kovaite, K., & Vitunskas, D., 2019. *Valuing Agricultural Landscape: Lithuanian Case Study Using a Contingent Valuation Method*. ResearchGate, Vilnius University.
6. FAO, 2023. *Spatial Land Valuation Models for Agricultural Development*. Rome: United Nations Food and Agriculture Organization.